

Articulación curricular para los desafíos de la motivación escolar en la Formación General y la Educación Media Técnico Profesional

Curricular articulation for the challenges of school motivation in General Education and Technical and Vocational Secondary Education

Olivares González, Yohenna Mariana¹

Correo: yohenna.olivares@usach.cl

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7221-3422>

Universidad de Santiago de Chile.
Santiago de Chile. Chile

Resumen

La articulación curricular en la Formación General constituye un desafío relevante en la Educación Media Técnico Profesional, especialmente en contextos escolares donde persisten prácticas pedagógicas fragmentadas y baja motivación escolar. El presente artículo analiza un diagnóstico pedagógico desarrollado en el Liceo Politécnico público Maestro Manuel Montt de la Región Metropolitana de Chile, con el propósito de identificar debilidades en la articulación curricular del tercer año medio de la especialidad de Electrónica. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con un diseño de estudio de caso y un alcance descriptivo–interpretativo, utilizando análisis documental, revisión de registros institucionales y observaciones pedagógicas. Los resultados evidencian una organización curricular poco articulada, escasa planificación colaborativa y una alta variabilidad en la asistencia escolar, lo que incide en la coherencia del proceso formativo. Se concluye que fortalecer la articulación curricular requiere avanzar hacia prácticas pedagógicas integradas y procesos sistemáticos de coordinación docente.

Palabras clave: Articulación curricular, formación general, coherencia pedagógica, educación técnico profesional, motivación escolar.

Abstract

Curriculum articulation in General Education constitutes a relevant challenge in Technical and Vocational Secondary Education, especially in school contexts where fragmented pedagogical practices and low school motivation persist. This article analyzes a pedagogical diagnosis conducted in Maestro Manuel Montt, a public Polytechnic High School, located in the Metropolitan Region of Chile, aiming to identify weaknesses in curricular articulation in the third year of secondary education within the Electronics specialization. The study adopts a qualitative approach, using a case study design with a descriptive–interpretative scope, and applies documentary analysis, review of institutional records, and

¹ Doctora en Educación. Profesora de Lengua y Literatura de la Corporación Educacional Tecnológica de Chile (CETCHILE). Universidad de Santiago de Chile. Santiago de Chile. Chile.

systematic pedagogical observations. The findings reveal a weakly articulated curricular organization, limited collaborative planning, and high variability in student attendance, which affects the coherence of the educational process. The study concludes that strengthening curricular articulation requires the development of integrated pedagogical practices and systematic processes of teacher coordination.

Keywords: Curriculum articulation, general education, pedagogical coherence, technical and vocational education, school motivation.

Introducción

La Educación Media Técnico Profesional (EMTP) en Chile cumple un rol estratégico en los sistemas educativos al articular formación académica y preparación para el trabajo, contribuyendo a la empleabilidad juvenil y a la continuidad de trayectorias formativas (Ministerio de Educación de Chile, 2021). En este contexto, la articulación curricular se constituye en un factor clave para garantizar coherencia pedagógica, pertinencia de los aprendizajes y desarrollo integral de competencias. Sin embargo, en diversos establecimientos EMTP persisten prácticas fragmentadas en la Formación General (FG) que debilitan dicha articulación, afectando la calidad y el sentido formativo de la experiencia escolar.

La importancia de este estudio radica en visibilizar la articulación curricular como un problema estructural y no meramente metodológico, relevando su impacto en la coherencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Comprender cómo se organizan, planifican y vinculan los distintos componentes curriculares resulta fundamental para avanzar hacia modelos educativos integrados, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad social. El propósito de la investigación es analizar un diagnóstico pedagógico desarrollado en el Liceo Politécnico Maestro Manuel Montt de la Región Metropolitana de Chile, con el fin de identificar las principales debilidades en la articulación curricular en la Formación General (FG), así como explorar estrategias pedagógicas que contribuyan a su fortalecimiento.

El alcance del estudio es de carácter cualitativo en coherencia con el diseño de estudio de caso y el tipo de investigación descriptivo–interpretativo adoptado. Se centra en el análisis de prácticas institucionales y pedagógicas situadas, propias del contexto específico del Liceo Politécnico a objeto de estudio, privilegiando la comprensión profunda del fenómeno por sobre la generalización de los resultados. En este sentido, los hallazgos obtenidos no buscan ser extrapolados a la totalidad del sistema

de Educación Media Técnico Profesional (EMTP), sino aportar evidencia contextualizada y analíticamente fundamentada que permita comprender dinámicas institucionales relevantes y orientar procesos de reflexión y mejora curricular en establecimientos que presenten características organizacionales y pedagógicas similares.

La relevancia de este estudio se proyecta a nivel general en tanto aporta a la discusión académica y pedagógica sobre la necesidad de enfoques curriculares integrados en la Educación Técnico Profesional, alineados con el Marco para la Buena Enseñanza Técnico Profesional y con las demandas del mundo laboral contemporáneo. Asimismo, ofrece insumos para la toma de decisiones en el ámbito de la gestión curricular y el desarrollo profesional docente.

El artículo se estructura en cuatro apartados. En primer lugar, se presenta un marco teórico que aborda la articulación curricular y la práctica docente reflexiva en la EMTP. En segundo lugar, se describe la metodología empleada en el estudio. En tercer lugar, se exponen los resultados del diagnóstico pedagógico. En cuarto lugar, se desarrolla el análisis y la discusión de los hallazgos a la luz de los referentes teóricos. Finalmente, se presentan las conclusiones, limitaciones del estudio y proyecciones de investigación.

1. Fundamentación teórica

La presente investigación se sustenta en un cuerpo teórico y empírico que aborda la articulación curricular como un componente central para la coherencia y calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación secundaria. La revisión de la literatura considera antecedentes conceptuales, investigaciones previas recientes y aportes teóricos clásicos que continúan siendo relevantes para el análisis curricular.

1.1. Articulación curricular y coherencia del currículo

La articulación curricular ha sido definida en la literatura reciente como el grado de coherencia y alineación entre objetivos de aprendizaje, contenidos, metodologías y evaluaciones, tanto dentro de una asignatura como entre distintas áreas de la Formación General. Diversos autores coinciden en que un currículo articulado favorece aprendizajes progresivos, evita la fragmentación del conocimiento escolar

y fortalece el sentido formativo de la experiencia educativa (Gimeno Sacristán, 2020; Bolívar, 2022; Murillo & Krichesky, 2021).

Recientes investigaciones en educación secundaria advierten que la ausencia de articulación curricular se expresa en planificaciones docentes aisladas, superposición de contenidos y falta de criterios comunes de evaluación, lo que incide negativamente en la continuidad de los aprendizajes y en la motivación del estudiantado (Bolívar, 2022; Murillo & Krichesky, 2021). En este sentido, la articulación curricular no se limita a una coordinación administrativa, sino que implica un proceso pedagógico intencionado y colaborativo.

1.2. Investigaciones previas sobre articulación curricular en la Formación General

La evidencia empírica reciente muestra un creciente interés por el estudio de la articulación curricular en la FG, especialmente en contextos escolares caracterizados por la diversidad social y académica. Estudios realizados en América Latina y Europa durante los últimos cinco años destacan que las prácticas de articulación curricular fortalecen la continuidad de los aprendizajes y favorecen la construcción de sentido por parte de los estudiantes (Gimeno Sacristán, 2020; Bolívar, 2022).

De la misma manera, investigaciones centradas en el nivel secundario evidencian que la articulación curricular se ve condicionada por factores institucionales, tales como la cultura organizacional, los tiempos destinados a la planificación colaborativa y el liderazgo pedagógico. Cuando estos factores están ausentes, se refuerzan prácticas docentes individuales que profundizan la fragmentación del currículo (Fullan, 2020; Murillo & Krichesky, 2021).

1.3. Consideraciones teóricas sobre práctica docente y articulación

Desde la perspectiva de la práctica docente reflexiva, la articulación curricular requiere espacios sistemáticos de análisis colectivo sobre las decisiones pedagógicas. La reflexión compartida entre docentes constituye una condición clave para avanzar hacia currículos coherentes y contextualizados (Perrenoud, 2004; Domingo, 2020). Por otra parte, la coherencia curricular influye directamente en la percepción de continuidad y sentido del aprendizaje por parte del estudiantado, especialmente en

contextos de educación técnico profesional, donde la fragmentación del currículo puede debilitar la trayectoria formativa (Bolívar, 2022; Gimeno Sacristán, 2020).

1.4. Aportes del marco normativo y brechas en la literatura

En el contexto chileno, el Marco para la Buena Enseñanza Técnico Profesional (Ministerio de Educación de Chile, 2021) releva la necesidad de fortalecer la coherencia y articulación de las prácticas pedagógicas como condición para la mejora de los aprendizajes. No obstante, la literatura reciente evidencia una brecha en estudios empíricos situados que analicen la articulación curricular exclusivamente en la Formación General, particularmente desde diagnósticos institucionales concretos. Esta brecha justifica la relevancia de la presente investigación, en tanto aporta evidencia contextualizada sobre cómo se configura la articulación curricular en la Formación General de un establecimiento de Educación Media Técnico Profesional, contribuyendo al debate académico y a la toma de decisiones pedagógicas fundamentadas.

2. Metodología

La investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, dado que busca comprender en profundidad las dinámicas pedagógicas y curriculares que configuran la articulación curricular en la Formación General, a partir del análisis situado de un contexto educativo específico. Desde esta perspectiva, el estudio se orienta a interpretar prácticas, significados y procesos institucionales más que a establecer relaciones causales o mediciones estadísticas. El tipo de investigación es descriptivo–interpretativo, ya que se propone caracterizar y analizar las prácticas de articulación curricular existentes, identificando sus principales debilidades y tensiones.

El diseño de la investigación corresponde a un estudio de caso, centrado exclusivamente en el Liceo Politécnico Maestro Manuel Montt de la Región Metropolitana de Chile. Este diseño se justifica por la necesidad de realizar un abordaje profundo, contextualizado y situado del fenómeno de estudio, considerando las particularidades organizacionales, pedagógicas y curriculares del establecimiento. El estudio de caso permitió analizar el fenómeno en su contexto real, preservando la complejidad de las interacciones educativas y evitando generalizaciones apresuradas. Asimismo, este diseño posibilita una

coherencia directa entre los objetivos de la investigación, los instrumentos de recolección de información y el análisis de los resultados, fortaleciendo la consistencia interna del estudio.

Al focalizarse en un único establecimiento, se privilegia la profundidad analítica por sobre la amplitud muestral, lo que resulta congruente con el propósito de identificar y comprender las dinámicas de articulación curricular en la Formación General del nivel estudiado. En este sentido, el estudio de caso se configura como una estrategia metodológica pertinente para generar conocimiento contextualizado que aporte tanto a la reflexión pedagógica institucional como a la discusión académica sobre articulación curricular en la Educación Media Técnico Profesional.

2.1. Contexto, población y muestra

El contexto de investigación corresponde al Liceo Politécnico Maestro Manuel Montt, establecimiento de Educación Media Técnico Profesional ubicado en la Región Metropolitana de Chile. El estudio se desarrolló específicamente en el nivel de tercer año medio, en la especialidad de Electrónica, perteneciente a la Formación General del establecimiento. La población del estudio está constituida por los estudiantes de tercer año medio de la especialidad de Electrónica, junto con las prácticas pedagógicas que se desarrollan en las asignaturas de Formación General impartidas en dicho nivel.

La muestra es de carácter intencional y no probabilística, conformada por el curso de tercer año medio de la especialidad de Electrónica, seleccionado por su pertinencia para el análisis de la articulación curricular. Esta selección responde a criterios pedagógicos, tales como la etapa formativa del estudiantado y la relevancia del nivel para el fortalecimiento de trayectorias educativas coherentes. En los criterios de inclusión se consideraron estudiantes que cursan tercer año medio de la especialidad de Electrónica durante el período de aplicación del diagnóstico; asignaturas pertenecientes a la Formación General impartidas regularmente en dicho nivel; planificaciones, registros, evidencias pedagógicas vigentes y disponibles para su análisis.

Para los criterios de exclusión se descartaron: cursos de otros niveles educativos y especialidades del establecimiento; estudiantes con inasistencia prolongada que impidiera la observación sistemática de las prácticas pedagógicas; y documentos o registros incompletos, desactualizados o no vinculados directamente con la Formación General del nivel estudiado.

2.2. Estrategias de recolección de la información

Para la recolección de información se emplearon estrategias cualitativas que permitieron abordar el fenómeno de estudio desde distintas fuentes, favoreciendo la triangulación de datos. Las principales estrategias utilizadas fueron:

- *Análisis documental*, centrado en la revisión de planificaciones de aula, programas de estudio, instrumentos de evaluación y documentos institucionales relacionados con la organización curricular de la Formación General.
- *Revisión de registros institucionales*, tales como informes de asistencia, actas pedagógicas y antecedentes académicos disponibles, utilizados para contextualizar las prácticas curriculares.

2.3. Métodos, técnicas, instrumentos y herramientas

El método principal utilizado fue el análisis cualitativo de contenido, que permitió examinar de manera sistemática la información recopilada. La técnica empleada fue la categorización temática, construida a partir de categorías analíticas previamente definidas: articulación curricular, coherencia pedagógica, planificación docente y continuidad de los aprendizajes. Los instrumentos utilizados incluyeron: Matrices de análisis documental, pautas de observación pedagógica y registros descriptivos de prácticas curriculares como herramientas de apoyo se emplearon organizadores analíticos y esquemas visuales (por ejemplo, el diagrama de Ishikawa), que facilitaron la identificación de causas y relaciones entre los elementos del fenómeno estudiado.

Cabe destacar que el diagrama de Ishikawa fue abordado y estudiado en la asignatura: Herramientas y Habilidades para la Construcción del Conocimiento Pedagógico, correspondiente al Programa de Regularización de Profesor de Estado para la Educación Técnico Profesional, impartida durante el segundo semestre de 2025 en la Universidad de Santiago de Chile. En el marco de dicha formación académica, esta herramienta fue incorporada en la presente investigación científica como un recurso analítico pertinente para el abordaje de la articulación curricular, dada su utilidad para identificar y organizar factores causales asociados a fenómenos educativos complejos.

2.4. Validez, confiabilidad y consistencia

La validez del estudio se resguarda mediante diversas estrategias metodológicas coherentes con la investigación cualitativa. En primer lugar, se empleó la triangulación de fuentes y técnicas, contrastando información proveniente del análisis documental, la revisión de registros institucionales y las observaciones pedagógicas sistematizadas. Esta estrategia permite fortalecer la credibilidad de los hallazgos al reducir sesgos asociados a una única fuente de información (Denzin, 2017; Flick, 2020).

En cuanto a la validez instrumental, los instrumentos utilizados (matrices de análisis documental y pautas de observación) fueron diseñados a partir de los objetivos del estudio y de los constructos teóricos definidos en el marco conceptual, asegurando la correspondencia entre lo que se busca analizar y lo que efectivamente se registra. De acuerdo con Hernández-Sampieri et al. (2018), este tipo de validez es fundamental para garantizar que los instrumentos sean pertinentes y adecuados al fenómeno estudiado.

Respecto de la validez de constructo, esta se aseguró mediante la definición explícita, operacionalización y uso sistemático de las categorías analíticas que orientaron el estudio, tales como articulación curricular, coherencia pedagógica y continuidad de los aprendizajes. Dichos constructos fueron definidos a partir de referentes teóricos consolidados y utilizados de manera consistente a lo largo de todo el proceso de recolección y análisis de la información, evitando ambigüedades conceptuales y garantizando interpretaciones estables.

En este sentido, Bisquerra (2019) señala que la validez de constructo en investigación educativa se fortalece cuando existe una correspondencia clara entre los conceptos teóricos, los instrumentos de recogida de información y el análisis de los datos, asegurando que aquello que se pretende estudiar sea efectivamente lo que se analiza. La utilización de matrices de análisis y criterios previamente definidos permitió mantener dicha coherencia conceptual durante el desarrollo del estudio. Por su parte, la consistencia o confiabilidad se resguardó mediante la aplicación de procedimientos sistemáticos y replicables en el análisis cualitativo, manteniendo criterios analíticos uniformes en todas las etapas de la investigación. De acuerdo con Hernández-Sampieri et al. (2018), la consistencia se ve fortalecida cuando los procedimientos metodológicos son claramente descritos y aplicados de manera estable, permitiendo que otros investigadores comprendan el proceso seguido.

Asimismo, el registro detallado de las decisiones metodológicas, el uso de instrumentos estandarizados y la organización sistemática de la información contribuyeron a la auditabilidad del estudio, reforzando su rigor metodológico y la solidez de los hallazgos. Finalmente, la coherencia entre el enfoque cualitativo, el diseño de estudio de caso, los objetivos de la investigación y los procedimientos de análisis asegura una consistencia interna que respalda la calidad científica del estudio.

2.5. Consideraciones éticas

La investigación se desarrolló conforme a los principios éticos que regulan la investigación educativa con personas. Estudiantes del tercer año medio de la especialidad de Electrónica, sus padres y/o apoderados, los docentes participantes y el equipo directivo del Liceo Politécnico Maestro Manuel Montt fueron informados formalmente sobre los objetivos, procedimientos y alcances del estudio. Se contó con las autorizaciones institucionales correspondientes y con consentimiento informado para la utilización de la información con fines exclusivamente académicos.

El proyecto se ajustó a los lineamientos del Comité de Ética de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), resguardando la confidencialidad, anonimización y almacenamiento responsable de los datos. La participación no implicó riesgos ni alteraciones en el desarrollo regular de las actividades pedagógicas.

3. Resultados: análisis y discusión

Se presentan los resultados fidedignos de acuerdo con la aplicación de los instrumentos metodológicos y los lineamientos conceptuales, exentos de juicios de valor y sin alteración de datos. Se destacan los datos más relevantes del propósito de la investigación. Se pueden organizar en tablas y/o gráficos. Los resultados que se presentan a continuación se derivan de la aplicación sistemática de los instrumentos metodológicos definidos en el estudio (análisis documental, revisión de registros institucionales y observaciones pedagógicas sistematizadas) y se exponen de manera descriptiva, objetiva y coherente con los lineamientos conceptuales que sustentan la investigación. La presentación de los hallazgos se realiza sin emitir juicios de valor ni interpretaciones, las cuales se desarrollan en el apartado de análisis y discusión.

Los resultados se organizan en función del propósito de la investigación, centrado en analizar la articulación curricular en la Formación General en estudiantes de tercer año medio de la especialidad de Electrónica del Liceo Politécnico Maestro Manuel Montt de la Región Metropolitana de Chile. El análisis de las planificaciones de aula correspondientes a la asignatura de Lengua y Literatura evidencia una organización curricular centrada principalmente en el cumplimiento de contenidos y objetivos de aprendizaje de manera aislada. En los documentos revisados no se identifican referencias explícitas a ejes comunes, objetivos integradores ni criterios compartidos de evaluación entre asignaturas. Asimismo, se observa que las planificaciones presentan una estructura homogénea en cuanto a formato, pero limitada en términos de articulación horizontal, lo que se traduce en una secuenciación de aprendizajes fragmentada dentro del nivel.

Tabla 1. Presencia de elementos de articulación curricular en planificación de Formación General

Elementos	Presencia en la planificación	Descripción / evidencia observada
Objetivos de aprendizaje articulados	Ausente	Los objetivos se formulan de manera independiente, sin referencias explícitas a otras asignaturas de la Formación General.
Coherencia entre contenidos	Parcial	Existe coherencia interna dentro de la asignatura, pero no se evidencia articulación sistemática con contenidos de otras áreas.
Integración temática	Ausente	No se identifican ejes temáticos comunes ni proyectos interdisciplinarios planificados.
Coordinación docente	Ausente	No se registran acuerdos formales ni instancias documentadas de planificación conjunta entre docentes.
Estrategias metodológicas articuladas	Parcial	Se emplean metodologías activas, pero sin una intencionalidad explícita de articulación curricular.
Criterios de evaluación compartidos	Ausente	Los instrumentos de evaluación responden exclusivamente a criterios propios de la asignatura.

Fuente: Elaboración propia

Revisión de registros institucionales

La revisión de los registros institucionales de asistencia correspondientes al tercer año medio de la especialidad de Electrónica del Liceo Politécnico durante el período marzo– diciembre del año escolar 2025, evidencia variaciones relevantes en los niveles de asistencia mensual del estudiantado. Los datos muestran que, durante el primer semestre, los porcentajes de asistencia se mantienen mayoritariamente sobre el 80%, con registros mensuales estables en los meses de marzo, abril y mayo.

Sin embargo, a partir del segundo semestre, se observa una disminución progresiva y sostenida de la asistencia, particularmente entre los meses de agosto y noviembre, donde se registran porcentajes significativamente más bajos en comparación con el inicio del año escolar. De acuerdo con los registros analizados, algunos estudiantes presentan descensos marcados en su asistencia mensual, alcanzando en ciertos casos valores inferiores al 60% e incluso cercanos al 50% en el promedio anual, mientras que otros mantienen niveles superiores al 80%, lo que da cuenta de una alta dispersión intra-curso en el comportamiento de asistencia.

Asimismo, el análisis del promedio anual de asistencia permite identificar una heterogeneidad significativa entre estudiantes, con rangos que fluctúan aproximadamente entre un 25% y un 100%, lo que evidencia trayectorias de participación escolar altamente disímiles dentro del mismo nivel y especialidad. Estos registros permiten constatar que la asistencia escolar en el nivel estudiado no presenta un comportamiento homogéneo ni estable a lo largo del año, configurándose como un antecedente relevante para el análisis de las condiciones pedagógicas y curriculares en las que se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Formación General.

Gráfico 1: Asistencia de marzo a octubre 2025

Porcentaje Asistencia por Alumno
Curso 3BMM TERCER AÑO MEDIO B-MM ELECTRÓNICA
Periodo Año Escolar 2025

Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
	100	90.5	84.2	66.7	72.2	80	82.4	86.4			83.5
	100	95.2	78.9	83.3	83.3	85	64.7	77.3			83.7
	100										100
	100	90.5	100	83.3	100	90	64.7	90.9			90.5
	100	100	94.7	83.3	94.4	95	88.2	90.9			93.9
	100	95.2	73.7	83.3	61.1	40	17.6	68.2			67.5
	94.7	100	94.7	75	88.9	70	76.5	77.3			85.1
	89.5	85.7	68.4	50	61.1	70	58.8	63.6			69.3
	52.6	52.4	68.4	50	44.4						53.3
	100	100	100	91.7	94.4	85	82.4	95.5			93.9
	100	100	100	100	94.4	100	94.1	86.4			96.6
	100										100
	89.5	85.7	68.4	75	88.9	75	52.9	81.8			77.7
	94.7	66.7	52.9								71.9
	84.2	100	84.2	91.7	88.9	80	76.5	72.7			84.4
	78.9	95.2	84.2	88.3	72.2	90	100	86.4			84.4
	89.5	90.5	78.9	66.7	100	80	94.1	72.7			84.4
	78.9	90.5	73.7	83.3	88.9	75	76.5	81.8			81
	100	100	100	100	88.9	100	100	86.4			96.6
	84.2	61.9	42.1	50	66.7	40	47.1	63.6			57.4
	89.5	90.5	84.2	83.3	88.9	75	88.2	72.7			83.7
	68.4	76.2	84.2	100	72.2	90	94.1	90.9			83.7
	57.9	61.9	31.6	66.7	66.7	35	41.2	36.4			48.6
	68.4	76.2	89.5	100	72.2	75	58.8	72.7			75.6
	84.2	71.4	68.4	75	88.9	70	76.5	88.2			75
	33.3	26.6									30.7
		94.4	73.7	91.7	66.7	50	47.1	27.3			61.9
		85.7	73.7	68.3	72.2	80	58.8	63.6			69.5
			62.5	41.7	33.3	5	5.9	7.7			25

Fuente: Registros institucionales sistema Syscoll

Observaciones pedagógicas

Las observaciones pedagógicas sistematizadas permiten identificar una predominancia de estrategias de enseñanza de carácter expositivo, con escasas instancias de integración temática entre asignaturas. Se constata que las actividades de aula se desarrollan mayoritariamente de forma independiente, sin referencias explícitas a aprendizajes previos abordados en otras áreas de la Formación General (FG). Asimismo, se observa una limitada coordinación entre docentes en relación con el diseño

de actividades y evaluaciones, lo que incide en la ausencia de experiencias de aprendizaje articuladas a nivel del curso.

Figura 1. Diagrama de Ishikawa, factores asociados a la débil articulación curricular en la FG.

Fuente: Elaboración propia

En líneas generales, los resultados obtenidos evidencian que la articulación curricular en la Formación General del tercer año medio de la especialidad de Electrónica se caracteriza por una organización fragmentada de las planificaciones, ausencia de criterios comunes entre asignaturas y limitada coordinación pedagógica. Estos hallazgos constituyen la base empírica para el análisis e interpretación desarrollados en el apartado siguiente.

3.1. Análisis y discusión de los resultados

El presente apartado integra el análisis de los resultados más significativos obtenidos en el estudio, relacionándolos con experiencias similares reportadas en la literatura reciente y con los fundamentos teóricos que sustentan la investigación. El análisis se desarrolla en coherencia con el propósito del estudio y se centra en la articulación curricular en la Formación General del tercer año medio de la especialidad de Electrónica del Liceo Politécnico Maestro Manuel Montt de la Región Metropolitana de Chile.

Los resultados evidencian que la articulación curricular se ve limitada por la fragmentación de las planificaciones y la ausencia de criterios compartidos entre asignaturas de la Formación General. Este hallazgo coincide con lo señalado por Voogt et al. (2021), quienes sostienen que la falta de coherencia curricular en educación secundaria se manifiesta en prácticas docentes aisladas que dificultan la progresión de los aprendizajes. De manera similar, Priestley, Biesta y Robinson (2021) advierten que los currículos poco articulados reducen la capacidad de los estudiantes para establecer conexiones significativas entre contenidos.

En el caso del Liceo Politécnico, la evidencia empírica muestra que las planificaciones priorizan el cumplimiento individual de objetivos por asignatura, sin instancias sistemáticas de coordinación pedagógica. Este fenómeno ha sido descrito en investigaciones desarrolladas en contextos escolares comparables, donde la ausencia de tiempos institucionales para la planificación colaborativa emerge como un factor que debilita la articulación curricular (Murillo & Krichesky, 2021). Asimismo, los resultados asociados a los registros institucionales de asistencia y seguimiento académico permiten establecer una relación entre la organización fragmentada del currículo y la experiencia formativa del estudiantado.

Estudios recientes destacan que la coherencia curricular influye en la percepción de continuidad y sentido del aprendizaje, lo que impacta en la participación escolar (Schmidt & Prawat, 2020; Bolívar, 2022). Sin embargo, es importante precisar que el presente estudio no establece relaciones causales, sino que describe coincidencias entre los datos observados y los antecedentes teóricos. Las observaciones pedagógicas sistematizadas refuerzan estos hallazgos al evidenciar prácticas de enseñanza predominantemente expositivas y escasas instancias de integración temática. Desde la perspectiva de la práctica docente reflexiva, estos resultados dialogan con los planteamientos de Perrenoud (2004) y con aportes más recientes de Korthagen (2022), quienes enfatizan que la reflexión colectiva y la planificación compartida son condiciones necesarias para avanzar hacia currículos coherentes y articulados.

El análisis de los resultados permite afirmar que las dificultades de articulación curricular observadas en el establecimiento estudiado se inscriben en problemáticas ampliamente documentadas en la literatura nacional e internacional. Al mismo tiempo, los hallazgos refuerzan la pertinencia de abordar

la articulación curricular como un proceso pedagógico e institucional, más que como una acción aislada, aportando evidencia situada que complementa los estudios previos revisados.

Conclusiones

El presente estudio permitió cumplir el propósito de analizar la articulación curricular en la Formación General del tercer año medio de la especialidad de Electrónica del Liceo Politécnico Maestro Manuel Montt, a partir de un diagnóstico pedagógico situado. Los resultados obtenidos, analizados a la luz de los referentes teóricos y de experiencias investigativas similares, evidencian que la articulación curricular constituye un desafío pedagógico e institucional que incide directamente en la coherencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Desde una reflexión crítica y honesta, es posible afirmar que los objetivos planteados fueron alcanzados en términos descriptivos y analíticos, ya que el estudio logró identificar con claridad las principales debilidades asociadas a la fragmentación de las planificaciones, la ausencia de criterios compartidos entre asignaturas y la limitada coordinación pedagógica.

No obstante, el alcance del estudio no permite evaluar el impacto de intervenciones curriculares específicas, lo que delimita sus resultados a un diagnóstico fundamentado más que a una evaluación de mejoras implementadas. En cuanto a la utilidad práctica del estudio, los hallazgos ofrecen insumos concretos para la gestión curricular del establecimiento, en tanto permiten orientar procesos de planificación colaborativa, revisión de planificaciones de aula y generación de acuerdos pedagógicos entre docentes de la Formación General. Asimismo, el diagnóstico constituye una base empírica pertinente para el diseño de estrategias de mejora orientadas a fortalecer la coherencia curricular en el nivel estudiado.

A partir de los resultados y el análisis desarrollado, se proponen los siguientes lineamientos orientadores:

- Promover instancias sistemáticas de planificación colaborativa entre docentes de la Formación General.
- Establecer criterios comunes de secuenciación y evaluación de los aprendizajes en el nivel.

- Favorecer el diseño de experiencias de aprendizaje que consideren la progresión y continuidad de los contenidos.

Respecto a futuras investigaciones, se sugiere profundizar en estudios que incorporen la implementación y evaluación de estrategias de articulación curricular, así como ampliar el análisis a otros niveles educativos o especialidades, con el fin de abordar nuevas situaciones y fortalecer la toma de decisiones pedagógicas basadas en evidencia.

Estas reflexiones refuerzan la relevancia de la articulación curricular como un proceso dinámico y situado, cuya mejora requiere tanto de investigación educativa contextualizada como de compromiso institucional sostenido.

Referencias

- Bisquerra, R. (2019). *Metodología de la investigación educativa*. Editorial La Muralla.
- Bolívar, A. (2022). Coherencia curricular y mejora de la enseñanza en educación secundaria. *Revista de Educación*, 397, 11–34. <https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2022-397-556>
- Domingo, J. (2020). *La práctica reflexiva en la formación del profesorado*. Narcea.
- Gimeno Sacristán, J. (2020). *El currículo: Una reflexión sobre la práctica* (11.ª ed.). Morata.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (2018). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Ministerio de Educación de Chile. (2021). *Educación Media Técnico Profesional*. <https://tinyurl.com/EMTP-Mineduc>
- Ministerio de Educación de Chile. (2021). *Marco para la Buena Enseñanza Técnico Profesional*. CPEIP. <https://tinyurl.com/MBE-TP>
- Murillo, F. J., & Krichesky, G. (2021). Colaboración docente y mejora escolar: Evidencias desde estudios internacionales. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 14(1), 7–24. <https://doi.org/10.15366/riee2021.14.1.001>
- Perrenoud, P. (2004). *Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar*. Graó.
- Schön, D. A. (1998). *El profesional reflexivo*. Paidós.
- Universidad de Santiago de Chile. (s. f.). *Normativa ética para la investigación con seres humanos*. Comité de Ética de la Investigación, USACH.

Nota: La autora declara que la investigación cuenta con las autorizaciones formales del establecimiento para su realización. Los estudiantes, apoderados y docentes involucrados fueron debidamente informados, resguardando los principios éticos, la confidencialidad y el uso exclusivamente académico de la información recopilada.

Declaración de conflicto de interés y originalidad

Conforme a lo estipulado en el *Código de ética y buenas prácticas* publicado en *Revista Ethos*, la autora **Olivares González, Yohenna Mariana**, declara al Comité Editorial que no tiene situaciones que representen conflicto de interés real, potencial o evidente, de carácter académico, financiero, intelectual o con derechos de propiedad intelectual relacionados con el contenido del artículo: ***Articulación curricular para los desafíos de la motivación escolar en la Formación General y la Educación Media Técnico Profesional***, en relación con su publicación. De igual manera, declara que el trabajo es original, no ha sido publicado parcial ni totalmente en otro medio de difusión, no se utilizaron ideas, formulaciones, citas o ilustraciones diversas, extraídas de distintas fuentes, sin mencionar de forma clara y estricta su origen y sin ser referenciadas debidamente en la bibliografía correspondiente. Consiente que el Comité Editorial aplique cualquier sistema de detección de plagio para verificar su originalidad, así también declara que, en la preparación de este manuscrito, no utilizó herramientas de inteligencia artificial generativa para la redacción de textos o interpretación de datos.

